

УДК 343.9

Сизоненко Владислав Юрійович*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ*
Серемчук Каріна Володимирівна*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ*
Копилов Едуард Володимирович*Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів**кримінальної поліції Національної Поліції України**Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889487>**ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА УХВАЛОЮ СЛІДЧОГО СУДДІ****Sizonenko Vladislav Yuriyovich****Seremchuk Karina Volodymyrivna****Eduard Volodymyrovych Kopylov****OPERATIVE AND SEARCH MEASURES WHICH ARE CARRIED OUT BY THE RESOLUTION OF THE INVESTIGATING JUDGE****Анотація.**

Стаття присвячена аналізу та розгляду операційно-розшукових заходів, які здійснюються на підставі ухвали слідчого судді. Досліджено процес проведення таких заходів, включаючи їх правову базу, процедури отримання ухвали слідчого судді, а також технічні та організаційні аспекти. Розглянуто питання, пов'язані з обмеженням прав громадян у контексті проведення оперативно-розшукових заходів, а також забезпечення прав та законних інтересів осіб, що перебувають під дією таких заходів. Висвітлено актуальні проблеми та виклики, з якими стикаються правоохоронні органи при реалізації цих заходів, а також запропоновано шляхи вдосконалення законодавства та практики його застосування з метою забезпечення ефективності та законності операційно-розшукових заходів. Результати дослідження можуть бути корисними для правозахисників, правоохоронних органів та законодавців у сфері кримінального права та процесуального права.

Abstract.

The article is devoted to the analysis and consideration of operational and search measures, which are carried out on the basis of the decision of the investigating judge. The process of conducting such events, including their legal basis, procedures for obtaining a decision of the investigating judge, as well as technical and organizational aspects, was studied. The issues related to the restriction of the rights of citizens in the context of operational and investigative measures, as well as ensuring the rights and legitimate interests of persons under the influence of such measures, were considered. Current problems and challenges faced by law enforcement agencies in the implementation of these measures are highlighted, as well as ways to improve the legislation and the practice of its application in order to ensure the effectiveness and legality of operational and investigative measures. The results of the study can be useful for human rights defenders, law enforcement agencies and legislators in the field of criminal law and procedural law.

Ключові слова: оперативно-розшукові заходи, слідчий, суддя, повноваження.

Keywords: investigative measures, investigator, judge, authority.

В умовах сьогодення питання ефективності та законності проведення операційно-розшукових заходів, які здійснюються за ухвалою слідчого судді, стають актуальними та значущими. Однією з основних проблем у цьому контексті є забезпечення балансу між необхідністю здійснення таких заходів для розкриття та протидії злочинності і захистом прав та законних інтересів громадян. Важливою є також питання правового регулювання та процедурного забезпечення проведення операційно-розшукових заходів з метою запобігання можливих зловживань з боку правоохоронних органів. Додатковою проблемою є відсутність чітких критеріїв та

стандартів для оцінки ефективності таких заходів, що ускладнює аналіз їх впливу та результативності. Отже, актуальними є дослідження, спрямовані на визначення оптимальних моделей правового регулювання та практики проведення операційно-розшукових заходів за ухвалою слідчого судді з урахуванням вимог прав людини та принципів законності.

Теоретичну базу дослідження становлять ґрунтовні наукові праці з проблемних аспектів оперативно-розшукових заходів та використання їх результатів у доказуванні. Зокрема, це праці: Никифорука, М.А. Погорецького, Є. Д. Скулиша, Д. Б.

Сергеевой, С. Р. Тагієва, О. Ю. Татарова, В. Г. Уварова, Д. М. Цехана, С. С. Чернявського, Р. М. Шехавцова, М. Є. Шумили та інших.

Оперативно-розшукова діяльність є складною системою заходів, виконуваних як гласно, так і негласно, з метою здійснення пошуку, розвідування та контррозвідувальних операцій. Ці заходи регулюються законодавством України, зокрема, статтею 2 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» [1]. Оперативно-розшукова діяльність виконується різними оперативними підрозділами різних органів влади. Національна поліція має власні кримінальні та спеціальні підрозділи, які займаються цією діяльністю. Державне бюро розслідувань має свої оперативні та оперативно-технічні підрозділи, спрямовані на розкриття злочинів та забезпечення безпеки особистості. [3, с. 58].

Також до підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відносяться органи прикордонного контролю, управління державної охорони, служби виконання покарань, розвідувальні органи Міністерства оборони, Національне антикорупційне бюро та Бюро економічної безпеки. [4, с. 8].

Це стосується як державних органів, так і приватних або громадських організацій та осіб. Цей законодавчий підхід спрямований на забезпечення законності, безпеки та прав людини і громадянина, а також на уникнення можливих зловживань та недопущення неправомірного втручання в особисту сферу особи. Таким чином, оперативно-розшукова діяльність в Україні відображається через чітке регулювання, розподіл компетенцій між відповідними органами та відповідальне ставлення до дотримання закону та прав людини [2].

Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, здійснюють важливі слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) заходи в рамках кримінального провадження за письмовим дорученням слідчого або прокурора [4, с. 9].

У межах виконання доручень слідчого чи прокурора, співробітники оперативних підрозділів наділені повноваженнями слідчого, що дозволяє їм здійснювати необхідні дії для розслідування справи. Співробітники оперативних підрозділів (крім певних підрозділів Національного антикорупційного бюро України) не мають права самостійно проводити процесуальні дії [5, с. 12].

Доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) заходів є обов'язковими для виконання оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Проведення окремих оперативно-розшукових заходів регламентується Кримінально-процесуальним кодексом України. Згідно з КПК України, підрозділи, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, можуть отримувати дозвіл на витребування документів та даних, що стосуються діяльності підприємств, установ, організацій, а також осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення [6, с. 10].

Негласні слідчі (розшукові) дії включають установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), яке може здійснюватися з метою збору відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого обладнання або фізичної адреси кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень. Ці заходи приймаються з метою забезпечення правопорядку, безпеки громадян та ефективного розслідування кримінальних правопорушень у відповідності з законодавством України [8, с.17]. Оперативно-розшукові заходи є невід'ємною складовою процесу кримінального розслідування і відображають собою комплекс спеціально спрямованих дій, спрямованих на збір необхідної інформації для встановлення фактів, пов'язаних із скоєнням злочину та виявлення винних осіб. Проведення таких заходів базується на вимогах кримінально-процесуального законодавства України та здійснюється відповідно до ухвали слідчого судді [6, с. 33].

Ухвала слідчого судді є необхідною перед проведенням оперативно-розшукових заходів і визначає їх обсяг, характер і терміни виконання. Це важливий етап, оскільки дозволяє забезпечити законність та обґрунтованість таких заходів, а також контроль за їх проведенням. Оперативно-розшукові заходи, які проводяться за ухвалою слідчого судді, можуть включати широкий спектр дій, від збору і аналізу інформації до встановлення місцезнаходження певних об'єктів або осіб. Серед них можуть бути такі:

- Оперативні дії на території – це може включати проведення обшуків, затримання підозрюваних осіб, перевірку документів та інше, що сприяє збору доказів або інформації.

- Залучення оперативних працівників – це включає в себе розгортання спеціально навчених оперативників для здійснення різноманітних дій з метою отримання необхідної інформації.

- Взаємодія з іншими службами та органами – це може включати співпрацю з іншими правоохоронними органами, а також з представниками інших відомств та організацій для обміну інформацією або спільного проведення дій [4].

Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором [8, с. 28]. Заходи застосовуються з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину,

запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. До виконання окремих доручень у ході проведення оперативно-розшукової діяльності можуть залучатися працівники інших підрозділів. Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних із припиненням кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, відповідно до КПК України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативно-технічним підрозділам Бюро економічної безпеки України у межах їх компетенції [5, с. 17]. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення [13].

Цей комплекс заходів, проведений за ухвалою слідчого судді, є важливою ланкою в системі правового регулювання і контролю за діяльністю правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення безпеки суспільства та захист прав і свобод громадян. Підрозділи Національної поліції України є одним з основних суб'єктів реалізації правоохоронної функції, адже від результатів їх діяльності залежить стан розкриття більшості неочевидних кримінальних правопорушень [11].

Оперативно-розшукові заходи, які проводяться за ухвалою слідчого судді, виявляють важливість ретельного додержання законності та забезпечення прав і свобод громадян у процесі кримінального розслідування. Дані заходи є необхідним елементом боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки, однак їх проведення має відбуватися в межах чітко визначених правових рамок та з урахуванням принципів правосуддя. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [9].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування злочинів. На сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [10 с. 51]. Вивчення досвіду діяльності правоохоронних органів України, обґрунтований аналіз криміногенних процесів у нашій державі надають підстави вважати, що найбільш поширеними та суспільно небезпечними протиправними діяннями є правопорушення, що потребують проведення оперативно-розшукових заходів, які проводяться за ухвалою слідчого судді [12 с. 47].

Оперативно-розшукові заходи, які проводяться за ухвалою слідчого судді, відіграють значну роль у боротьбі зі злочинністю та забезпеченні безпеки суспільства, проте їх використання повинно строго контролюватися в межах закону та з урахуванням засад правової держави. Проведення

оперативно-розшукових заходів за ухвалою слідчого судді є обмеженим виключно певними ситуаціями, такими як запобігання тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів, а також інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій. Саме це забезпечує баланс між потребою в ефективному правопорядку та захистом прав і свобод громадян. Використання таких заходів вимагає високого рівня відповідальності та професіоналізму з боку правоохоронних органів, збереження довіри громадськості до правоохоронних органів та забезпечення легітимності їх діяльності у боротьбі зі злочинністю.

Список використаної літератури

1. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 2135-XII із змін. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua> (дата звернення 19.09.2024).

2. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України.

3. Дмитренко Я., Майстренко О. Про оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів. Політика. Право. Життя. Інтернет-версія всеукраїнського часопису.

URL:

http://www.polpravozhit.in.ua/2015/07/blogpost_51.htm (дата звернення 19.09.2024).

4. Карнаух С. К. Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики. Університетські наукові записки. 2018. С.159-166.

5. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навч. посіб. [Б. І. Бараненко та ін.]. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. С.216.

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України, від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII. Відом. Верховної Ради. 1992. № 22. С. 303.

7. Тагієв С.Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика: [монографія]. Чернівці: Десна Поліграф, 2015. С.512.

8. Тіхонов С., Василичук В. Стадії оперативно-розшукової діяльності. 2022. С. 89.

9. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

10. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

11. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С.33-37.

12. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring

economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.47.

13. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.